

Оценочный прогноз изменения температурного режима Земли в XXI столетии

Валерий Михайлович Фёдоров^{[0000-0003-2305-7408]1,2},

Алим Михайлович Залиханов^{[0000-0002-2540-6045]1,3}

¹Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

²E-mail: fedorov.msu@mail.ru, ³E-mail: bulungu@yandex.ru

Аннотация. Представлены оценочные прогнозы изменения характеристик температурного режима Земли в XXI в., выполненные с использованием регрессионной модели и инсоляционной контрастности в качестве предиктора. Определено, что в 2100 г. значения аномалии приповерхностной температуры воздуха (относительно средней за период с 1961 по 1990 гг.) составят 1,63, 2,06 и 1,20°C для Земли в целом, Северного и Южного полушарий соответственно. Аномалии температуры поверхности океана увеличатся в 2100 г. для Мирового океана на 1,07°C, для Северного и Южного полушарий – на 1,12 и 1,04°C соответственно. Также выполнен прогноз содержания двуокиси углерода в атмосфере. По рассчитанному прогнозу увеличение содержания CO₂ в 2050 г. относительно 2015 г., когда было заключено Парижское соглашение по климату, достигнет 65,5 ppm. Таким образом, ожидаемый рост концентрации CO₂ составит около 16,3% независимо от усилий стран участниц Парижского соглашения по климату.

Ключевые слова: оценочный прогноз, регрессионная модель, инсоляционная контрастность, глобальная температура, содержание двуокиси углерода

1 Введение

В этой работе будет предпринята попытка исследовать основные принципы нового мета-системного мироведения на примере экоеведения (экологического, экономического и энергетического представления о развитии планетарного Дома – Экоса, в котором мы живем: от греч. oikos – дом, место пребывания, ойкумена).

Проблема изменения современного глобального климата и прежде всего его температурных характеристик крайне актуальна, как для науки, так и для

практической деятельности [1]. Ее решение неразрывно связано с необходимостью прогнозирования последствий климатических изменений для природной среды и общества, что в свою очередь требует исследования причин, вызывающих эти изменения [2; 3].

Климат – это состояние природной среды (системы), которое характеризуется осредненными по времени и пространству (отдельным районам или Земле в целом) гидрометеорологическими, почвенно-биологическими и другими статистическими показателями. Важнейшей характеристикой климата является температурный режим, определяющий многие особенности окружающей природной среды и жизни людей. Приповерхностная температура воздуха (ПТВ) и температура поверхности Мирового океана (ТПО) характеризуют термическое состояние природной системы Земли, которое в основном определяется приходящей от Солнца лучистой энергией и парниковым эффектом планеты. Изменения глобальной температуры являются важнейшим показателем изменения климата, поскольку с ними связаны вариации характеристик многих компонентов природной среды.

Солнечная радиация – основной источник энергии, определяющий радиационный и тепловой баланс Земли [4; 5; 6; 3; 7]. С широтными особенностями ее распределения связано расположение климатических поясов (широтная зональность). Древнегреческий астроном, географ и математик, живший во II в. до н.э., Гиппарх дал объяснение годовой смене климатических сезонов. По его справедливому мнению, она происходит вследствие изменения наклона падения солнечных лучей, что в свою очередь связано с орбитальным движением Земли и наклоном оси ее вращения («климат» в переводе с греческого языка означает «наклон»). Кроме сезонных, отмечаются межгодовые и многолетние колебания климата, причины которых пока однозначно не определены.

В регулировании поступления солнечной радиации к Земле (без учета атмосферы) и распределении ее по поверхности (солярный климат Земли) выделяются два механизма, имеющие различную физическую природу. Один связан с изменением активности Солнца. Другой определяется небесно-механическими процессами, изменяющими элементы земной орбиты (расстояние Земля – Солнце, продолжительность тропического года и др.), наклон оси вращения и связанные с ними вариации в инсоляции планеты. В перераспределении тепла в природной системе Земли (в атмосфере и океане) участвуют механизмы межширотного теплообмена («тепловая машина первого рода»), теплообмена в системе «океан – материк», связанного с реверсивной сезонной сменой областей источника и стока тепла («тепловая машина второго рода») и «океан – атмосфера» и др. [4]. Важным фактором в регулировании термического режима нашей планеты является состав атмосферы (прежде всего, содержание H_2O), определяющий роль парникового эффекта и ее изменение [8; 9].

В XX столетии отмечена тенденция повышения глобальной ПТВ [10], однако причины этого однозначно не определены. Широко распространено мнение о том, что основной причиной потепления является парниковый эффект, связан-

ный, главным образом, с эмиссией парниковых газов (прежде всего CO_2), определяемой антропогенным влиянием [11; 1]. В то же время, не подвергается сомнению, что солнечная радиация имеет важнейшее значение в генезисе климата.

Целью представленной работы является составление оценочных прогнозов термических характеристик глобального климата, а также содержания двуокиси углерода в атмосфере (как предполагаемого фактора изменения глобальной температуры) на основе регрессионной модели. Использование подобных простых статистических моделей для оценки климатических изменений представляется актуальным в связи с отмечаемыми проблемами физико-математического моделирования климата [12; 13] и неопределенностью, связанной со сценарными прогнозами, ориентированными на предполагаемые в будущем изменения содержания двуокиси углерода, образующейся в результате деятельности человека [14]. В качестве предиктора используется годовая и летняя инсоляционная контрастность (рис. 1), которая обобщенно, по областям источника и стока тепла, отражает многолетние изменения меридионального градиента инсоляции, регулирующего перенос энергии в системе «океан – атмосфера» [7].

Рис. 1. Многолетние изменения летней инсоляционной контрастности в Северном полушарии (сглаженной по 30 годам методом скользящего среднего)

2 Прогноз изменения глобальной температуры

Показатели температурного режима Земли (ПТВ и ТПО) являются первостепенными, т.к. с их изменением связана динамика многих геофизических, геохимических и почвенно-биологических процессов. В первую очередь такие термические вариации проявляются в криосфере Земли (изменение баланса массы гор-

ных ледников, площади морских льдов, состояния многолетнемерзлых толщ, характера термоабразионных, термокарстовых и термоэрозионных процессов). От изменения глобальной температуры зависят колебания уровня Мирового океана (УМО) и связанные с ним процессы в береговой зоне (динамика берегов).

Ранее авторами была рассчитана инсоляция Земли с высоким пространственным и временным разрешением [7; 15; 16]. На основе полученных значений рассчитывались ее характеристики: приходящая на верхнюю границу атмосферы солнечная радиация, меридиональный градиент инсоляции (МГИ) или инсоляционная контрастность, инсоляционная сезонность Земли и полушарий. В астрономической теории климата рассчитывались и анализировались только вариации приходящей радиации (обычно в летнее полугодие на параллель 65° с.ш.) и их влияние на температурный режим Земли. При этом не учитывались механизмы теплообмена [17; 18], обусловленные неравномерным поступлением и распределением радиационного тепла.

Климатический эффект изменения МГИ или инсоляционной контрастности (ИК) проявляется в изменении интенсивности переноса радиационного тепла из экваториальной области (источник тепла) в полярные районы (области стока тепла). ИК обобщенно (по областям источника и стока тепла) отражает вариации МГИ. Изменения МГИ и ИК регулируются колебаниями угла наклона оси вращения Земли (отрицательная линейная связь). ИК является характеристикой интенсивности работы «тепловой машины первого рода» [4]. Сезонность в инсоляции полушарий отражает работу «тепловой машины второго рода», связанной с сезонной сменой областей источника и стока тепла в системе «океан – материк». Сезонность в инсоляции Земли является характеристикой межполушарного теплообмена [19]. Как показали авторские исследования, в настоящее время наиболее тесно многолетние изменения ПТВ и ТПО связаны с ИК (табл. 1). Годовая ИК для полушарий рассчитывалась как разность солнечной радиации, приходящей в область источника тепла (0–45°) и поступающей в область его стока (45–90°). Сезонная (летняя и зимняя) ИК рассчитывалась с учетом смещения областей источника и стока тепла в полушариях. В качестве исходных данных ПТВ и ТПО принимались значения их аномалий (относительно периода 1961–1990 гг.), размещенные на электронном ресурсе Университета Восточной Англии и Метеорологического бюро Хэдли [10].

Таблица 1. Значения коэффициента корреляции годовой ИК с годовыми аномалиями ПТВ и ТПО (1900-2018 гг.)

Годовая ИК	Земля / Мировой океан	Северное полушарие	Южное полушарие
ПТВ			
Северного полушария	0,844	0,795	0,866
Южного полушария	0,842	0,794	0,863
ТПО			
Северного полушария	0,850	0,789	0,880
Южного полушария	0,846	0,786	0,878

На основе полученных тесных корреляционных связей было выполнено моделирование аномалий ПТВ и ТПО с использованием простой регрессионной модели (линейной и полиномиальной – полином второй степени). По ансамблю линейных и полиномиальных решений определено, что регрессионной моделью объясняется от 69,3 до 84,1% многолетней изменчивости ПТВ и ТПО (для интервала значений с 1900 по 2016 гг.). С учетом климатической мультидекадной осцилляции (КМО), которая представляет собой автоколебание в природной системе Земли с периодом около 60 лет, доля объясняемых изменений ПТВ и ТПО увеличивается (табл. 2). Наиболее интенсивно это колебание проявляется в Северной Атлантике, где оно известно как Североатлантическая осцилляция (Atlantic multidecadal oscillation – АМО). С учетом КМО при статистическом моделировании ПТВ увеличение составляет для Земли в целом 7,6%, для Северного полушария – 13,0%, для Южного – 0,9%. При моделировании ТПО доля объясняемых моделью изменений с учетом КМО увеличивается на 8,8, 17,3 и 1,8% для Мирового океана в целом, Северного и Южного полушария соответственно [7].

Таблица 2. Многолетние изменения ПТВ и ТПО, объясняемые регрессионной моделью, %

Предиктор	Земля / Мировой океан	Северное полушарие	Южное полушарие
ПТВ			
ИК	80,7	73,4	83,1
ИК и КМО	88,3	86,4	84,0
ТПО			
ИК	79,7	69,3	84,1
ИК и КМО	88,5	86,6	85,9

На основе полученных уравнений регрессии выполнялся статистический оценочный прогноз. Рассчитывались значения аномалии ПТВ на период с 2017 по 2100 гг. Расчеты выполнялись для Земли в целом и полушарий (рис. 2). Выбор простой регрессионной модели для оценочного прогноза температурного режима Земли и полушарий представляется оправданным в связи с неопределенностью, связанной со сценарными прогнозами, рекомендуемыми Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК или Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) [14]. Неопределенность появляется из-за того, что содержание CO₂ в атмосфере в будущем достоверно неизвестно (т.е., непонятно, какой из четырех предлагаемых IPCC или иных сценариев реализуется в действительности). Кроме этого, имеются проблемы и в физико-математическом моделировании климата [20; 12; 13; 18]. Так, например, отмечается, что расхождения рассчитанных значений ПТВ, соответствующих различным моделям при задании одинакового сценария выбросов малых газовых компонентов, и одной модели с использованием различных сценариев выбросов, примерно одинаковы. Кроме

того, результаты расчетов могут меняться в зависимости от числа повторных моделирований. Практическое значение таких расчетов сводится к нулю [20]. Применение статистических моделей представляется логичным и в связи с определением климата как статистического ансамбля состояний природной среды [21].

Рис. 2. Оценочный прогноз изменения аномалии ПТВ Земли в целом (1), Северного (2) и Южного (3) полушарий

Выполненный оценочный прогноз показывает увеличение ПТВ в течение текущего столетия. Для Земли в целом к 2100 г. ожидается рост аномалии ПТВ (относительно 2020 г.) на $1,03^{\circ}\text{C}$, для Северного полушария – на $1,31^{\circ}\text{C}$, для Южного – на $0,74^{\circ}\text{C}$. Соответствующие абсолютные значения аномалии ПТВ (относительно среднего за период с 1961 по 1990 гг.) в 2100 г. составят $1,63$, $2,06$ и $1,20^{\circ}\text{C}$. Таким образом, аномалия ПТВ Земли в целом увеличится к 2100 г. относительно 2020 г. в 2,71 раза, в Северном полушарии – в 2,76, в Южном – в 2,42. При этом, в «холодные» фазы КМО фактическая аномалия ПТВ Земли в среднем будет ниже расчетных значений на $0,12^{\circ}\text{C}$, в Северном полушарии – на $0,15^{\circ}\text{C}$, в Южном – на $0,09^{\circ}\text{C}$. В «теплые» фазы КМО фактическая аномалия ПТВ превысит расчетные значения для Земли в целом на $0,10^{\circ}\text{C}$, для Северного полушария – на $0,13^{\circ}\text{C}$, для Южного – на $0,08^{\circ}\text{C}$. Однако даты начала этих фаз однозначно не определены. Вероятное начало очередной «холодной» фазы КМО может быть приурочено к текущему десятилетнему интервалу. В его пределах начало очередной «холодной» фазы в зависимости от принимаемого варианта границ предшествующих фаз КМО может приходиться на период 2018-2022 гг. или 2025-2029 гг. [7].

Согласно данным ИРСС для разных сценариев [22] за период 1990-2100 гг. ожидается повышение среднегодовой ПТВ в пределах $1,6-4,8^{\circ}\text{C}$ [20].

На основе полученных уравнений регрессии также рассчитывались значения аномалии ТПО на период с 2017 по 2100 гг. Расчеты выполнялись для Мирового океана в целом и полушарий (рис. 3).

Рис. 3. Оценочный прогноз изменения аномалии ТПО Мирового океана (1), Северного (2) и Южного (3) полушарий

Выполненный прогноз показывает увеличение ТПО в текущем столетии. Для Мирового океана в целом ожидается рост аномалии ТПО (относительно 2020 г.) на $0,63^{\circ}\text{C}$, для Северного полушария — на $0,65^{\circ}\text{C}$, для Южного — на $0,62^{\circ}\text{C}$. Соответствующие абсолютные значения аномалии ТПО в 2100 г. составят $1,07$, $1,12$ и $1,04^{\circ}\text{C}$. Аномалия ТПО Мирового океана в целом к 2100 г. увеличится относительно 2020 г. в 2,41 раза, в Северном полушарии — в 2,53, в Южном — в 2,49. В «холодные» фазы КМО фактическая аномалия ТПО Мирового океана в среднем будет ниже расчетных значений аномалии на $0,10^{\circ}\text{C}$, в Северном полушарии — на $0,13^{\circ}\text{C}$, в Южном — на $0,08^{\circ}\text{C}$. В «теплые» фазы КМО фактическая аномалия ТПО будет превышать расчетные значения для Мирового океана в среднем на $0,09^{\circ}$, для Северного — на $0,12^{\circ}\text{C}$, для Южного — на $0,08^{\circ}\text{C}$. Однако, как отмечалось, даты начала этих фаз однозначно не определены [7]. При установлении даты перехода от текущей «теплой» фазы КМО к «холодной» выполненные прогнозы следует откорректировать с учетом приведенных средних значений фазовых поправок.

3 Прогноз изменения содержания углекислого газа в атмосфере

Парниковый эффект удерживает тепло, получаемое нашей планетой от Солнца. При этом известно, что основным парниковым газом является водяной пар. Его объемное содержание в воздухе в среднем составляет около 2% (и в тропиках может достигать 4%). Содержание CO₂ в атмосфере составляет всего 0,04%, при этом, около 1% от этого – углекислый газ, связанный с деятельностью человека [23]. Таким образом, по объемному содержанию в атмосфере водяной пар почти на два порядка превосходит углекислый газ (суммарно природный и антропогенный). По содержанию в атмосфере H₂O превосходит содержание CO₂, связанного с деятельностью человека (антропогенного происхождения) в среднем в 5000 раз. По удержанию тепла водяной пар на три порядка (приблизительно в 1850 раз) превосходит эффект, связанный с CO₂ антропогенного происхождения [24]. Тем не менее IPCC называет в качестве основного фактора изменения температурного режима Земли увеличение содержания CO₂, связанное с деятельностью человека. Рассчитанные на основе климатических моделей прогнозы изменения климата ориентированы на предполагаемые сценарии выбросов CO₂ [22]. Эти представления составляют основу Парижского соглашения по климату и Климатической доктрины РФ. Однако, при этом не учитывается связь многолетней изменчивости инсоляции Земли и многолетней изменчивости содержания CO₂. Для ее изучения используются ранее выполненные расчеты инсоляционной контрастности [7; 15]. Следует также отметить, что этот показатель рассчитывался без учета атмосферы (а значит, и содержания CO₂).

В качестве исходных данных по многолетней изменчивости содержания CO₂ в атмосфере анализировались среднемесячные значения, полученные в результате инструментальных измерений в районе Мауна-Лоа (за период с 1975 по 2015 гг.) и размещенные на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) [25]. Именно эти данные являются основной аргументацией и «доказательством» того, что рост концентрации CO₂, связанный с деятельностью человека, является главной причиной изменения глобального климата Земли [26]. При этом, предполагаемые сценарии вариаций содержания CO₂ в атмосфере в связи с различными вариантами развития мирового промышленного производства составляют одно из условий климатического прогнозирования [27].

Анализ изменения концентрации CO₂ в атмосфере показывает, что многолетняя изменчивость этого параметра на 99,4% определяется линейным трендом. Для исследования связи многолетней изменчивости содержания CO₂ и инсоляции Земли авторами использовалась годовая ИК (сглаженная по 30-летним скользящим средним). Проведенный корреляционный анализ показывает, что связь между этими переменными близка к линейной. Значение R составляет 0,988. Выполнялось моделирование содержания CO₂ на основе линейного уравнения регрессии. Коэффициент корреляции фактических и рассчитанных значений составил 0,988, а среднее по модулю расхождение – 2,631 ppm. Это всего 0,725% от среднегодового содержания CO₂ в период инструментальных измере-

ний (1975–2015 гг.). Определялась дисперсия содержания CO_2 в рядах фактических значений ($D1$) и разности фактических и рассчитанных ($D2$). Затем находилось отношение $D2/D1$. Вычитанием из единицы полученных значений и затем умножением их на 100 были рассчитаны (в процентах) объясняемые регрессионной моделью изменения содержания CO_2 в атмосфере. В результате выяснилось, что 97,7% многолетней изменчивости данного параметра объясняется многолетней изменчивостью годовой ИК в регрессионной модели.

Полученные линейные корреляционные связи стали основой для прогнозирования многолетней изменчивости содержания CO_2 на основе вычисленных по инсоляции значений годовой ИК. Прогностические расчеты проводились на основе уравнений линейной и полиномиальной (полином второй степени) регрессии и последующего усреднения соответствующих значений концентрации CO_2 , т.е. получались ансамблевые прогностические решения, которые для наглядности представлены в виде гистограммы (рис. 4).

Рис. 4. Прогнозируемое изменение содержания CO_2 относительно 2015 г.

По рассчитанному прогнозу увеличение содержания CO_2 в 2050 г. относительно 2015 г. (закключение Парижского соглашения по климату) составит 65,5 ppm. Таким образом, ожидаемый рост концентрации CO_2 достигнет около 16,3% независимо от усилий стран участниц Парижского соглашения по климату. Это определяется тем, что менее 1,0% CO_2 в атмосфере имеет антропогенное происхождение, в то время как многолетняя изменчивость почти 99,0% содержащегося в ней углекислого газа регулируется многолетней изменчивостью ИК. Полученный по регрессионной модели прогноз концентрации CO_2 , таким образом, по своей определенности принципиально отличается от предполагаемых сценарных решений IPCC [22].

В общепринятых в настоящее время представлениях о причинах изменения климата основной из них считается многолетняя изменчивость содержания CO_2 ,

связанная с деятельностью человека [1]. Однако, по мнению авторов, тенденция увеличения концентрации CO_2 в атмосфере является следствием отмеченной тенденции роста ТПО, которая определяет уменьшение растворимости CO_2 в океане (и, следовательно, его увеличение в атмосфере) [27; 19]. Коэффициент корреляции между содержанием CO_2 в атмосфере и ТПО составляет 0,907. Многолетний рост концентрации атмосферного CO_2 является результатом многолетнего увеличения изменений ТПО, которое, в свою очередь, обусловлено ростом ИК, определяемой уменьшением угла наклона оси вращения Земли. Таким образом, вариации содержания CO_2 не причина, а следствие изменения глобального климата, определяемого уменьшением угла наклона оси вращения Земли [21; 27].

По рассчитанному прогнозу концентрация CO_2 в 2050 г. составит 466,0 ppm, что на 65,5 ppm будет превышать этот показатель в 2015 году. Следовательно, ожидаемое увеличение содержания CO_2 в атмосфере, относительно года заключения Парижского соглашения по климату, составит 16,3%.

4 Заключение

Показано, что применение простых статистических регрессионных моделей для оценки изменения характеристик глобального климата представляется оправданными и актуальными в связи с существующими проблемами физико-математического моделирования и неопределенностью сценарной концепции прогнозов, предлагаемой ИРСС.

Выполненные оценочные прогнозы показывают увеличение глобальной температуры в текущем столетии. Для Земли к 2100 г. ожидается рост аномалии ПТВ (относительно 2020 г.) на $1,03^\circ\text{C}$, для Северного полушария – на $1,31^\circ\text{C}$, для Южного – на $0,74^\circ\text{C}$. Соответствующие абсолютные значения аномалии ПТВ (относительно среднего за период с 1961 по 1990 гг. значения ПТВ) в 2100 г. составят $1,63$, $2,06$ и $1,20^\circ\text{C}$.

Для Мирового океана прогнозируется увеличение аномалии ТПО (относительно 2020 г.) на $0,63^\circ\text{C}$, для Северного полушария – на $0,65^\circ\text{C}$, для Южного – на $0,62^\circ\text{C}$. Соответствующие абсолютные значения аномалии ТПО в 2100 г. составят $1,07$, $1,12$ и $1,04^\circ\text{C}$ (относительно средней за период 1961 – 1990 ТПО).

По рассчитанному прогнозу содержание CO_2 в 2050 г. достигнет 466,0 ppm. Увеличение этого показателя относительно 2015 г. составит 65,5 ppm. Следовательно, ожидаемый рост концентрации CO_2 в атмосфере будет 16,3% независимо от усилий стран участниц Парижского соглашения по климату.

Статья подготовлена в соответствии с госбюджетными темами «Эволюция, современное состояние и прогноз развития береговой зоны Российской Арктики» (121051100167-1) и «Географические основы устойчивого развития энергетических систем с использованием возобновляемых источников энергии» (121051400082-4).

Литература

1. Официальный сайт Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). URL: <http://www.ipcc.ch/> (дата обращения: 29.11.2021).
2. Кондратьев К.Я., 1992. Глобальный климат. Наука, Санкт-Петербург.
3. Монин А.С., Шишков Ю.А., 2000. Климат как проблема физики. Успехи физических наук, Том 170, № 4, с. 419-445, <https://doi.org/10.3367/UFNr.0170.200004d.0419>.
4. Шулейкин В.В., 1953. Физика моря, 3-е изд., перераб. и доп. Изд-во Академии наук СССР, Москва.
5. Будыко М.И., 1968. Радиационные факторы современных изменений климата. Известия АН СССР. Серия географическая, № 5, с. 36-41.
6. Кондратьев К.Я., 1980. Радиационные факторы современных изменений глобального климата. Гидрометеиздат, Ленинград.
7. Федоров В.М., 2018. Солнечная радиация и климат Земли. Физматлит, Москва.
8. Алексеев Г.В., 2015. Проявление и усиление глобального потепления в Арктике. Фундаментальная и прикладная климатология, № 1, с. 11-26.
9. Малинин В.Н., Гордеева С.М., 2015. Изменчивость влагосодержания атмосферы над океаном по спутниковым данным. Исследование Земли из космоса, № 1, с. 3-11, <https://doi.org/10.7868/S0205961415010042>.
10. Официальный сайт Университета Восточной Англии и Центра Хэдли Метеорологического бюро. Температура. URL: <http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature> (дата обращения: 29.11.2021).
11. Официальный сайт Всемирной метеорологической организации (ВМО). URL: http://www.wmo.int/pages/index_ru.html (дата обращения: 29.11.2021).
12. Шерстюков Б.Г., 2011. Изменения, изменчивость и колебания климата. Изд-во Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации - Мирового центра данных, Обнинск.
13. Федоров В.М., 2019. Вариации инсоляции Земли и особенности их учета в физико-математических моделях климата. Успехи физических наук, Том 189, № 1, с. 33-46, <https://doi.org/10.3367/UFNr.2017.12.038267>.
14. Федоров В.М., 2019. Комментарии к статье С.П. Позднякова, С.О. Гриневского, Е.А. Дедулиной «Влияние климатических изменений на многолетнюю динамику сезонного промерзания в московском регионе: ретроспективный анализ и неопределенности прогноза на вторую половину XXI века». Криосфера Земли, Том XXIII, № 4, с. 36-43, [https://doi.org/10.21782/KZ1560-7496-2019-4\(36-43\)](https://doi.org/10.21782/KZ1560-7496-2019-4(36-43)).
15. Федоров В.М., Костин А.А., 2019. Вычисление инсоляции Земли для периода от 3000 г. до н.э. до 2999 г. н.э. Процессы в геосредах, № 2(20), с. 254-262.
16. Fedorov V.M., 2020. Features of the Earth's solar climate changes in the present epoch. Geomagnetism and Aeronomy, Vol. 60, No. 7, pp. 993-998, <https://doi.org/10.1134/S0016793220070117>.
17. Будыко М.И., 1980. Климат в прошлом и будущем. Гидрометеиздат, Ленинград.
18. Федоров В.М., 2019. Проблема меридионального переноса тепла в астрономической теории климата. Геофизические процессы и биосфера, Том 18, № 3, с. 117-128, <https://doi.org/10.21455/GPB2019.3-8>.
19. Федоров В.М., 2020. Эволюция современного глобального климата Земли и ее возможные причины. ГеоРиск, Том XIV, № 4, с. 16-29, <https://doi.org/10.25296/1997-8669-2020-14-4-16-29>.

20. Кондратьев К.Я., Демирчян К.С., 2001. Климат земли и «Протокол Киото». Вестник Российской Академии наук, Том 71, № 11, с. 1002-1009.
21. Монин А.С., Берестов А.А., 2005. Новое о климате. Вестник Российской академии наук, Том 75, № 2, с. 126-138.
22. О новых сценариях анализа выбросов, изменения климата, воздействий и стратегий реагирования. Техническое резюме, 2008. Изд-во Межправительственной группы экспертов по изменению климата, Женева, Швейцария. URL: <https://archive.ipcc.ch/pdf/supporting-material/expert-meeting-ts-scenarios-ru.pdf> (дата обращения: 29.11.2021).
23. Голубев В.Н., 2010. Роль арктического морского ледяного покрова в газообмене поверхностных геосфер. Криосфера Земли, Том XIV, № 4, с. 17-29.
24. Галин В.Я., 1998. Параметризация радиационных процессов в атмосферной модели ИВМ РАН. Известия РАН. Физика атмосферы и океана, Том 34, № 3, с. 380-389.
25. Официальный сайт Лаборатории глобального мониторинга (GML) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). URL: <http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/> (дата обращения: 29.11.2021).
26. IPCC, 2013. Climate change 2013: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, in T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley (eds). Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/> (дата обращения: 29.11.2021).
27. Федоров В.М., Голубев В.Н., Фролов Д.М., 2018. Многолетняя изменчивость инсоляции Земли и содержания двуокси углерода в атмосфере. Жизнь Земли, Том 40, № 1, с. 12-21.

References

1. Official site of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). URL: <http://www.ipcc.ch/> (reference date: 29.11.2021).
2. Kondrat'ev K.YA., 1992. Global'nyj klimat. Nauka, Sankt-Peterburg.
3. Monin A.S., Shishkov YU.A., 2000. Klimat kak problema fiziki. Uspekhi fizicheskikh nauk, Vol. 170, № 4, pp. 419-445, <https://doi.org/10.3367/UFNr.0170.200004d.0419>.
4. Shulejkin V.V., 1953. Fizika morya, 3-e ed., pererab. i dop. Izd-vo Akademii nauk SSSR, Moskva.
5. Budyko M.I., 1968. Radiacionnye faktory sovremennyh izmenenij klimata. Izve-stiya AN SSSR. Seriya geograficheskaya, № 5, pp. 36-41.
6. Kondrat'ev K.YA., 1980. Radiacionnye faktory sovremennyh izmenenij global'nogo klimata. Gidrometeoizdat, Leningrad.
7. Fedorov V.M., 2018. Solnechnaya radiaciya i klimat Zemli. Fizmatlit, Moskva.
8. Alekseev G.V., 2015. Proyavlenie i usilenie global'nogo potepleniya v Arktike. Fundamental'naya i prikladnaya klimatologiya, № 1, pp. 11-26.
9. Malinin V.N., Gordeeva S.M., 2015. Izmenchivost' vlagosoderzhaniya atmosfery nad okeanom po sputnikovym dannym. Issledovanie Zemli iz kosmosa, № 1, pp. 3-11, <https://doi.org/10.7868/S0205961415010042>.
10. Official site of the University of East Anglia and Met Office Hadley Centre. Temperature. URL: <http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature> (reference date: 29.11.2021).

11. Official Site of the World Meteorological Organization (WMO). URL: http://www.wmo.int/pages/index_ru.html (reference date: 29.11.2021).
12. Sherstyukov B.G., 2011. *Izmeneniya, izmenchivost' i kolebaniya klimata*. Izd-vo Vse-rossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta gidrometeorologicheskoy informacii - Mi-rovogo centra dannyh, Obninsk.
13. Fedorov V.M., 2019. Variacii insolyacii Zemli i osobennosti ih ucheta v fiziko-matematicheskikh modelyakh klimata. *Uspekhi fizicheskikh nauk*, vol. 189, № 1, pp. 33-46, <https://doi.org/10.3367/UFNr.2017.12.038267>.
14. Fedorov V.M., 2019. Kommentarii k stat'e S.P. Pozdnyakova, S.O. Grinevskogo, E.A. Dedyulinoj «Vliyanie klimaticheskikh izmenenij na mnogoletnyuyu dinamiku se-zonnogo promerzaniya v moskovskom regione: retrospektivnyj analiz i neopredelen-nosti prognoza na vtoruyu polovinu XXI veka». *Kriosfera Zemli*, Vol. XXIII, № 4, pp. 36-43, [https://doi.org/10.21782/KZ1560-7496-2019-4\(36-43\)](https://doi.org/10.21782/KZ1560-7496-2019-4(36-43)).
15. Fedorov V.M., Kostin A.A., 2019. Vychislenie insolyacii Zemli dlya perioda ot 3000 g. do n.e. do 2999 g. n.e. *Processy v geosredah*, № 2(20), pp. 254-262.
16. Fedorov V.M., 2020. Features of the Earth's solar climate changes in the present epoch. *Geomagnetism and Aeronomy*, Vol. 60, No. 7, pp. 993-998, <https://doi.org/10.1134/S0016793220070117>.
17. Budyko M.I., 1980. *Klimat v proshlom i budushchem*. Gidrometeoizdat, Leningrad.
18. Fedorov V.M., 2019. Problema meridional'nogo perenosa tepla v astronomicheskoy teorii klimata. *Geofizicheskie processy i biosfera*, Vol. 18, № 3, pp. 117-128, <https://doi.org/10.21455/GPB2019.3-8>.
19. Fedorov V.M., 2020. Evolyuciya sovremenного global'nogo klimata Zemli i ee voz-mozhnyye prichiny. *GeoRisk*, Vol. XIV, № 4, pp. 16-29, <https://doi.org/10.25296/1997-8669-2020-14-4-16-29>.
20. Kondrat'ev K.YA., Demirchyan K.S., 2001. *Klimat zemli i «Protokol Kioto»*. *Vestnik Ros-sijskoj Akademii nauk*, Vol. 71, № 11, pp. 1002-1009.
21. Monin A.S., Berestov A.A., 2005. *Novoe o klimate*. *Vestnik Rossijskoj akademii nauk*, Vol. 75, № 2, pp. 126-138.
22. *O novykh scenariyakh analiza vybrosov, izmeneniya klimata, vozdeystvij i strategij reagi-rovaniya*. Tekhnicheskoe rezyume, 2008. Izd-vo Mezhpriavitel'stvennoj gruppy ekspertov po izmeneniyu klimata, Geneva, Switzerland. URL: <https://archive.ipcc.ch/pdf/supporting-material/expert-meeting-ts-scenarios-ru.pdf> (reference date: 29.11.2021).
23. Golubev V.N., 2010. Rol' arkticheskogo morskogo ledyanogo pokrova v gazoobmene po-verhnostnyh geosfer. *Kriosfera Zemli*, Vol. XIV, № 4, pp. 17-29.
24. Galin V.YA., 1998. Parametrizaciya radiacionnyh processov v atmosfernoj modeli IVM RAN. *Izvestiya RAN. Fizika atmosfery i okeana*, Vol. 34, № 3, pp. 380-389.
25. Official site of the NOAA Global Monitoring Laboratory. URL: <http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/> (reference date: 29.11.2021).
26. IPCC, 2013. *Climate change 2013: The physical science basis*. Contribution of Working Group I to the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, in T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley (eds). Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/> (reference date: 29.11.2021).
27. Fedorov V.M., Golubev V.N., Frolov D.M., 2018. *Mноголетnyaya izmenchivost' inso-lyacii Zemli i sodержaniya dvoukisi ugleroda v atmosfere*. *Zhizn' Zemli*, Vol. 40, № 1, pp. 12-21.

An estimative forecast for the change of the earth temperature behavior in XXI century

Valery Fedorov^{1,2}, Alim Zalihanov^{1,3}

¹Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

²E-mail: fedorov.msu@mail.ru, ³E-mail: bulungu@yandex.ru

Abstract. The article presents an evaluative forecast for the change of the Earth's temperature behavior parameters in XXI century that was worked out with a regression model and insolation contrast range as a predictor. The study discovered that in 2100 the anomalies of surface air temperatures (relatively to 1961-1990 average) are expected to be 1.63, 2.06 and 1.20°C for the Earth average, Northern and Southern Hemispheres respectively. The temperature anomalies for the Ocean surface waters will rise until 2100 up to 1.07°C, 1.12, and 1.04°C for the World Ocean average, Northern and Southern Hemispheres respectively. The work also forecasts the content of carbon dioxide in the atmosphere. According to the authors' scenario it will increase up to 2050 comparatively to 2015 (when the Paris Climate Agreement was adopted) by 65.5 ppm. So, the expected growth is some 16.3% independently on efforts of the Paris Agreement participants.

Keywords: estimative forecast, regression model, insolation contrast range, global temperature, carbon dioxide content.